

Versterken lokale en thematische DCC's: opzetten nieuwe lokale en regionale centra

Call for proposals

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Indieningsdeadline(s)	2
2	Doel	3
2.1	Doelstelling van het programma	3
3	Voorwaarden voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Wat kan worden aangevraagd	4
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	5
3.4	Indieningsvoorwaarden	6
3.5	Subsidievoorwaarden	6
4	Beoordelingsprocedure	8
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	8
4.2	Procedure	8
4.3	Criteria	11
5	Subsidieverplichtingen	12
6	Contact en overige informatie	13
6.1	Contact	13
6.2	Overige informatie	13
7	Bijlagen	14
7.1	Toelichting op budgetmodules	14
7.2	Indexering	15

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde 'Versterken lokale en thematische DCC's: opzetten nieuwe lokale en regionale centra'. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van Open Science NL, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing. In hoofdstuk 6 staan de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft substantiële financiering beschikbaar gesteld om de transitie naar open science in Nederland te ondersteunen. Het doel van de investeringen is om open science de norm te maken. Open Science NL is opgezet voor de besteding van deze middelen. Open Science NL is onderdeel van NWO.

Deze Call for proposals wordt opengesteld naast de instrumenten die zijn beschreven in het eerste werkprogramma van Open Science NL, dat de jaren 2024-2025 beslaat. Alle financiële instrumenten van Open Science NL hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

1. Capaciteitsopbouw,
2. Infrastructuur voor open science,
3. Robuuste onderzoeksprocessen,
4. Evidence base voor open science,
5. Versterking van communities.

De Call for proposals "Versterken lokale en thematische DCC's: opzetten nieuwe lokale en regionale centra" valt onder het prioriteitsgebied "Capaciteitsopbouw". Investeren in capaciteitsopbouw voor open science is een van de essentiële voorwaarden voor het in praktijk brengen van open science. Met capaciteitsopbouw wordt hier bedoeld: het proces van het versterken van de kennis, vaardigheden en competenties dat nodig is om open science op een effectieve wijze in praktijk te brengen.

Capaciteitsopbouw gaat dus over investeringen in mensen en hun vaardigheden. En over de broodnodige training en ondersteuning om de weg te vinden in de technische, juridische, sociale, culturele en ethische aspecten van open science, zodat onderzoekers geen belemmeringen ervaren en de nieuwe manieren van werken kunnen adopteren. Uiteindelijk legt de versterking van capaciteitsopbouw de basis voor een duurzame implementatie van open science ecosystemen. Daarbij gaat het niet alleen om het open beschikbaar maken van specifieke typen onderzoeksoutput (publicaties, datasoftware en niet-traditionele onderzoeksoutput zoals creatieve uitingen, beleidsrapporten, enz.), maar ook om het meer open maken van onderzoeksprocessen, infrastructuren en onderzoeksculturen.

Hoofdstuk 1: Inleiding / Versterken lokale en thematische DCC's: opzetten nieuwe lokale en regionale centra

In de afgelopen jaren hebben NWO en Open Science NL al geïnvesteerd in capaciteitsopbouw op institutioneel niveau, voornamelijk via calls om digitale competentiecentra (DCC's) te ondersteunen: Lokale Digital Competence Centres (LDCC's)¹ en thematische Digital Competence Centres (TDCC's). De lokale en thematische competentiecentra vormen reeds een netwerk van digitale competentiecentra². Met deze Call for proposals wil Open Science NL het netwerk verder uitbreiden met nieuwe competentiecentra.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 2.000.000. Binnen deze Call for proposals worden naar verwachting maximaal drie aanvragen toegewezen.

1.3 Indieningsdeadline(s)

De deadline voor het indienen van aanvragen is 28 januari 2025, voor 14:00:00 CET.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

¹ Er zijn 23 lokale digitale competentiecentra en zijn verbonden aan de volgende instellingen: Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Tilburg Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research Centre, Amsterdam UMC, Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum, Maastricht UMC+, Radboud UMC, UMC Groningen, UMC Utrecht. Er zijn drie gezamenlijke LDCC's: voor de KNAW-instituten, voor de en NWO-instituut en één voor de gezamenlijke hogescholen (DCC-PO).

² DCC NL Implementation Network: https://lcrdm.nl/?page_id=216

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma.

2.1 Doelstelling van het programma

Het doel van deze Call for proposals is om onderzoeksorganisaties, die hiervoor nog geen financiering hebben ontvangen van NWO of Open Science NL, een impulsfinanciering te geven om een digitaal competentiecentrum op te bouwen of te versterken.

Een digitaal competentiecentrum (DCC) is een lokaal, regionaal of thematisch expertisecentrum op het gebied van onderzoeksdatamanagement, open onderzoekssoftware en computing, met een sterke focus op open science. Het DCC biedt ondersteuning en helpt de digitale competenties binnen de onderzoeksgemeenschap te vergroten.

Voorbeeldtaken en -activiteiten van een DCC zijn onder andere³:

- Het ondersteunen van onderzoekers (lokaal, regionaal of thematisch) door hen te helpen hun digitale competenties te vergroten (bijv. door training, advies, praktische ondersteuning, ontwikkeling en levering van tools en diensten).
- Onderzoekers helpen om in contact te komen met relevante infrastructuren en hen helpen om toegang te krijgen tot relevante instrumenten en diensten.
- Bewustwording stimuleren over het belang van onderzoeksdatamanagement, open onderzoekssoftware en open science.
- Deelnemen aan bestaande netwerken van lokale en thematische DCC's om kennisuitwisseling te garanderen en samenwerking te vergemakkelijken.

De taken van een DCC kunnen naast bovenstaande taken ook taken omvatten die specifiek aansluiten bij de te ondersteunen community. Instellingen die een aanvraag indienen, dienen toe te lichten hoe ze de investering zullen gebruiken om hun digitale competentiecentrum op te bouwen of te versterken.

Van aanvragers wordt daarnaast verwacht dat ze concrete plannen formuleren om de tijdelijke impuls in capaciteit die via deze Call for proposals wordt gegeven op een duurzame wijze te verankeren in hun organisaties.

³ <https://www.nwo.nl/en/news/digital-competence-centers-knowledge-institutions-forging-ahead>

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Aanvragen voor een impulsfinanciering om een digitaal competentiecentrum op te bouwen of te versterken (zie paragraaf 2.1) kunnen uitsluitend worden gedaan door bestuurlijke vertegenwoordigers van onderzoeksorganisaties, die hiervoor nog geen financiering hebben ontvangen van NWO of Open Science NL, te weten:

- de Open Universiteit te Heerlen, zoals bedoeld in de bijlage op de WHW⁴, onder h;
- de levensbeschouwelijke universiteiten zoals bedoeld in de bijlage op de WHW, onder i;
- de universiteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals bedoeld in de beleidsregel Universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden⁵.

Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Aanvullende voorwaarden:

- Zowel de levensbeschouwelijke universiteiten als de universiteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen gezamenlijk één aanvraag voor één gezamenlijk DCC indienen.
- Aanvragen zijn ondertekend door het College van Bestuur van de hoofdaanvrager als de bestuurlijke vertegenwoordiger.
- Per organisatie kan maximaal één (gezamenlijke) aanvraag worden ingediend.

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers

De hoofdaanvrager dient de aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Tijdens het beoordelingsproces communiceert NWO met de hoofdaanvrager.

Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor NWO. De onderzoeksorganisatie van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder.

Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

3.2 Wat kan worden aangevraagd

Per project is maximaal € 1.000.000 aan te vragen. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 4 jaar. De aanvrager kan kosten opvoeren voor personeel en materieel. De beschikbare budgetmodules (inclusief de maximale bedragen) staan hieronder vermeld. Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. De tarieven en een toelichting op deze budgetmodules staan in bijlage 7.1.

⁴ Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2024-09-01>

⁵ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0050167/2024-08-31>

Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor aanvragers / Versterken lokale en thematische DCC's: opzetten nieuwe lokale en regionale centra

Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd voor het voorstel van de Open Universiteit en voor het gezamenlijke voorstel van de levensbeschouwelijke universiteiten is € 500.000 per voorstel. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd voor het gezamenlijke voorstel van de universiteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is € 1.000.000.

3.2.1 Personeel

Voor personeel dat een bijdrage levert aan het project, kan subsidie voor de loonkosten worden aangevraagd. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het personeel werkt.

3.2.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke materiële kosten. Voor deze kosten geldt geen maximumpercentage van het totale subsidiebedrag.

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

- Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:
- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

Verplichte bijlage(n):

- begroting;

De bijlage dient conform het door NWO aangeboden template opgesteld te worden. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

Het is verplicht uw aanvraag in het Engels op te stellen.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

- indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen;
- nieuwe onderzoeksorganisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC;
- u moet ook online nog gegevens invoeren.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.

Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor aanvragers / Versterken lokale en thematische DCC's: opzetten nieuwe lokale en regionale centra

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

NWO gaat er vanuit dat de aanvrager de onderzoeksorganisatie waar zij/hij werkzaam is heeft geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en dat de onderzoeksorganisatie de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals aanvaardt.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

NWO toetst uw aanvraag op alle in deze Call for proposals gestelde voorwaarden, inclusief onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn:

- de hoofdaanvrager voldoet aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- de aanvraag voldoet aan de DORA-richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen voor de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de begroting in de aanvraag is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld (gebruikmakend van het beschikbaar gestelde format dat de meest recente tarieven bevat);
- het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar.

Alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld en conform de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO Subsidieregeling](#) van toepassing.

3.5.1 Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid

Wetenschap van wereldklasse kan profiteren van internationale samenwerking. De Nationale leidraad kennisveiligheid (hierna: de Leidraad) helpt kennisinstellingen ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden. Bij kennisveiligheid gaat het om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid aantast; om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door statelijke actoren, en daarmee de academische vrijheid en de sociale veiligheid in gevaar brengt; en om ethische kwesties die kunnen spelen in de samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor aanvragers / Versterken lokale en thematische DCC's: opzetten nieuwe lokale en regionale centra

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of het project in lijn is en blijft met de Leidraad. Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan de overwegingen in deze Leidraad. In geval van het vermoeden van schending van de Leidraad bij een bij NWO ingediende aanvraag voor projectfinanciering of een door NWO gefinancierd project, kan NWO de aanvrager verzoeken om een risicoafweging te overleggen waaruit blijkt dat de overwegingen uit de Leidraad zijn gevolgd. Indien de aanvrager niet aan het verzoek van NWO voldoet of als de risicoafweging klaarblijkelijk een schending van de Leidraad behelst, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening of vaststelling door NWO. Ook kan NWO in een voorkomend geval nadere voorwaarden opnemen in de toewijzingsbrief.

De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: [Home](#) | [Loket Kennisveiligheid](#).

3.5.2 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidierегeling, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: [Wetenschappelijke integriteit | NWO](#).

3.5.3 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.4 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol ([Home - ABS Focal Point](#)). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de beoordeling volgens de DORA-principes (paragraaf 4.1) en hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing ([Code persoonlijke belangen | NWO](#)).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd ([Diversiteit en inclusie | NWO](#)). NWO stimuleert leden van een beoordelingscommissie actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstituten, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt commissieleden bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: [DORA | NWO](#).

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- indiening van de aanvraag;
- in behandeling nemen van de aanvraag;
- preadvisering beoordelingscommissie;
- weerwoord;
- vergadering van de beoordelingscommissie;
- besluitvorming.

Voor deze Call for proposals wordt een externe, onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap en de praktijk met kennis van het vakgebied. De taak van de beoordelingscommissie is om de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken in onderlinge samenhang en op eigen merites te beoordelen op basis van de gegeven beoordelingscriteria in deze Call for proposals.

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise, heeft NWO besloten om bij de beoordeling van de aanvragen gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven in artikel 2.2.4, lid 2, van de NWO Subsidieregeling, om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.

4.2.1 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Preadvisering beoordelingscommissie

Hierna wordt uw aanvraag voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.1) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend).

4.2.4 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt geanonimiseerde pre-adviezen. U heeft daarna de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. U krijgt tien werkdagen de tijd om uw weerwoord via ISAAC in te dienen. Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken. Indien NWO uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het niet meegenomen in de verdere procedure.

4.2.5 Vergadering van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging. Hierbij geldt dat de pre-adviezen in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet per se onverkort worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De commissie weegt de argumenten van de pre-adviseurs (ook onderling) en bekijkt of in het weerwoord een goede reactie is geformuleerd op de kritische opmerkingen uit de pre-adviezen.

De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op aan Open Science NL Stuurgroep over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen.

Voor meer informatie over de kwalificaties zie [NWO | Financiering aanvragen, hoe werkt dat?](#).

4.2.6 Besluitvorming

Tot slot toetst Open Science NL Stuurgroep de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.7 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

28 januari 2025 voor 14:00:00 CET	Deadline aanvragen
februari 2025	Raadplegen preadviseurs
februari/maart 2025	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen
april 2025	Vergadering beoordelingscommissie
mei 2025	Besluit Open Science NL Stuurgroep

4.3 Criteria

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Aansluiting bij de doelstelling van de Call for proposals (30%):
 - a. In hoeverre past het voorstel binnen de reikwijdte van het programma, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3.2 van deze Call for proposals?
 - b. Schetst het voorstel een duidelijk beeld van de huidige situatie rond digitale competenties en open science, identificeert lacunes en stelt geschikte strategieën voor om deze lacunes te dichten?
2. Haalbaarheid van het voorstel (50%):
 - a. Zijn de plannen om een digitaal competentiecentrum te bouwen of versterken duidelijk en realistisch?
 - b. Zijn de relevante bestaande netwerken correct geïdentificeerd, en is er een overtuigend plan opgesteld om verbinding te maken met deze netwerken?
 - c. Bevat het voorstel een overtuigende risicomanagementstrategie? Is de identificatie van risico's compleet en worden die op een adequate manier van mitigerende maatregelen voorzien?
 - d. Is het budget passend voor de voorgestelde werkzaamheden en voldoende onderbouwd?
3. Duurzaamheidsplannen (20%)
 - a. Zijn de plannen voor duurzaamheid op lange termijn geschikt en voldoende realistisch?

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden – van toepassing zijn na toewijzing.

5.1 Aanvullende voorwaarden

5.1.1 Intellectueel eigendom

Met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE) geldt het NWO IE-beleid. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling.

Aanvragers moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de onderzoeksorganisatie werken. Indien een aanvrager of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is aangesteld, dient de andere werkgever ten behoeve van de aanvrager afstand te doen van eventuele IE-rechten die uit het project voortvloeien.

5.1.2 Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, zoals opgenomen in het NFU rapport "[Maatschappelijk Verantwoord Licenseren](#)".

5.1.3 Open Access

NWO zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access.

Voor een nadere toelichting op het Open Access beleid van NWO zie: [Open Science | NWO](#).

Ook andere producten die voortkomen uit deze Call for proposals dienen zo open als mogelijk, onder open licentie gedeeld te worden. Te denken valt aan presentaties, rapporten, trainingsmateriaal, working papers, posters. Advies is om deze outputs te delen via een trusted repository zoals bijvoorbeeld het platform Zenodo dat gratis opslag biedt.

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor administratieve en procedurele vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Mark van Assem

Tel nr. +31(0)70 344 0915

Email: dccversterken@nwo.nl

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Marta Teperek (FAIR data)

Tel nr. +31(0)70 349 4282

Email: dccversterken@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk.

Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600.

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, [Privacyverklaring | NWO](#).

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlagen

7.1 Toelichting op budgetmodules

7.1.1 Personeel

Financiering kan worden aangevraagd voor personeel dat nodig is voor de uitvoering van het project. Het kan bijvoorbeeld gaan om datastewards, trainers, metadata- en ontologie-experts, onderzoekssoftware-ingenieurs, trainers, community managers, projectleiders enz. De inzet van personeel moet worden beschreven in de aanvraag. Gebruik de tarieven volgens de HOT, tabel 1, gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw'. De salarisschaal bepaalt het tarief. Wanneer je de intern gebruikte schalen vertaalt naar HOT-tarieven, kies dan de HOT-schaal die het beste overeenkomt met de verwachte werkelijke kosten (exclusief overheadkosten).

De financiering kan gebruikt worden voor salariskosten van bestaand personeel (uitsluitend voor de tijd dat zij aan dit project werken), maar ook voor nieuw aan te stellen personeel.

De duur van de aanstelling is niet langer dan de looptijd van het door NWO gefinancierde project.

7.1.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke kosten met betrekking tot onder meer verbruiksgoederen, inkoop van diensten, materialen, kleine instrumenten, toegang tot (inter)nationale faciliteiten, software en onderzoeksmiddelen die na gebruik geen economische waarde meer hebben. Reis- en verblijfkosten (nationaal en internationaal) voor alle mensen die aan het project werken incl. buitenlandse gastonderzoekers, kosten voor de organisatie van (internationale) workshops en symposia, kosten van training en kennisuitwisseling (inclusief het faciliteren van kennisdeling en netwerken om de expertise binnen de DCC te ontwikkelen door het organiseren van/deelnemen aan workshops en evenementen), kosten voor datamanagement, publicaties, en kosten in het kader van *citizen science* vallen eveneens onder deze module.

Reiskosten (nationaal en internationaal) worden alleen vergoed op basis van tweede klasse/economy class tarieven. Voor publicaties gelden de bepalingen in de paragraaf 5.1.5 Open access. Kosten voor een controleverklaring kunnen alleen worden opgevoerd voor instellingen die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol van OCW voor maximaal € 5.000 per controleverklaring.

Het is niet toegestaan om kosten op te voeren voor:

- organisatie-infrastructuur en overhead, waaronder een volledig functionerende werkplek, huisvesting, kantoorautomatisering, personeelsadministratie, reiskosten woon-werk, facilitair, HR-advies en bedrijfszorg, documentaire informatievoorziening en thuiswerkvergoeding.
- het gebruik en onderhoud van in eigen beheer ontwikkelde wetenschappelijke infrastructuur.
- reguliere onderwijsactiviteiten.

7.2 Indexering

Het tarief op het moment van de besluitdatum is van toepassing. NWO past bij de toekenning zo nodig eenmalig ambtshalve een indexering toe van de loonkosten. Hierbij wordt de datum gehanteerd dat de tarieven ingaan. Indien de datum van bekendmaking van de tarieven later is dan de ingangsdatum, wordt de datum van bekendmaking gehanteerd. De tarieven van de Universiteiten van Nederland (UNL) gaan doorgaans in op 1 juli, van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) op 1 augustus en van de Handleiding Overheidstarieven (HOT) op 1 januari.

Ambtshalve indexering heeft geen invloed op het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. Het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag blijven ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. Bij toewijzing wordt indexering toegepast op het subsidiebedrag.

Indien cofinanciering is vereist dan wel toegestaan, heeft de ambtshalve indexering geen gevolgen voor de eisen aan eigen bijdragen en cofinanciering, noch voor de IE-rechten die uit de cofinanciering kunnen voortvloeien.

Uitgave: november 2024

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië

2593 CE Den Haag

Nederland

Locatie Utrecht

Winthontlaan 2

3526 KV Utrecht

Coverbeeld: Credits Shutterstock

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | [NWO](#)

